

УДК 802/809(075.8)

Гагарин С.Н.

МГИМО МИД РФ, г. Москва, Россия

РОЛЬ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. В рамках данной статьи предлагается концепция создания инновационных вузовских учебников по иностранным языкам, использование которой призвано повысить качество преподавания последних. В качестве ключевого элемента данной концепции выступает использование узкоспециализированных поисковых систем.

Ключевые слова: лингводидактика, инновационные учебники по иностранным языкам, узкоспециализированные поисковые системы.

Новая реальность XXI-го века диктует необходимость существенных трансформаций во всех сферах человеческой деятельности. Мир изменяется столь стремительно, что оставляет мало шансов на успех тем, кто оказывается не в состоянии своевременно адаптироваться к его беспощадной динамике. Это один из главных вызовов современности, и он требует своевременного ответа от всех профессиональных сообществ. В сфере высшего образования это предполагает, прежде всего, развитие способности ВУЗов эффективно и своевременно отвечать на внезапно возникающие и непрерывно меняющиеся требования рынка труда, в рамках которого предстоит конкурировать за рабочие места их выпускникам.

Реагируя на вызовы современной труднопредсказуемой эпохи, каждый ВУЗ руководствуется собственными концепциями, в основе которых лежат особенности расстановки приоритетов их деятельности. В числе последних особое место часто отводится преподаванию иностранных языков. Данная сфера образования весьма чувствительна к велениям времени, что заставляет языковые кафедры непрерывно обновлять учебные материалы с помощью новых текстов и упражнений на их основе. Это стремление абсолютно естественно и оправданно, однако продукты его практической реализации не всегда можно охарактеризовать как объективно соответствующие тем критериям качества, которые определяют успешность образовательных программ в современных реалиях.

Проблема состоит в том, что зачастую концепция формирования учебника носит текстоцентрический характер. Руководствующийся ею автор подбирает учебные материалы на основе понравившихся ему иноязычных текстов, объединенных общей актуальной тематикой. Данный подход позволят быстро производить учебники и быстро их обновлять, однако он же приводит к снижению качества реального содержания учебных программ, в первую очередь в плане количества, качества и системности лексического материала. Это

объясняется тем, что в подобных случаях именно личные предпочтения автора определяют лексическое содержание учебника, а не те цели и задачи, которые стоят перед ВУЗом.

Для наиболее полного обеспечения интересов высших учебных заведений, программы по иностранным языкам должны быть качественными, конкурентоспособными и гибкими. На структурном уровне их должна отличать системность и последовательность. Кроме того, ВУЗы заинтересованы в том, чтобы реальное содержание означенных программ было как можно более прозрачным и поддавалось оценке по объективным критериям количественного и качественного характера, что позволяло бы им осуществлять надежный контроль над качеством предоставляемых образовательных услуг.

Обеспечение гибкости, системности и последовательности программ обучения иностранным языкам предполагает модульный принцип организации реального содержания этих программ, в первую очередь лексического. Такой подход можно охарактеризовать как лексикоцентрический. Его преимущество состоит в том, что руководствующиеся им кафедры иностранных языков могли бы своевременно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается высшая школа, путем активирования или деактивирования соответствующих учебных лексических модулей, в идеале, опережая, таким образом, возникающие тренды, а не стремясь угнаться за уже существующими.

Ощутимая сложность, связанная с реализацией предлагаемой лексикоцентрической концепции, состоит в том, что она неизбежно будет сопряжена со значительными затратами труда и времени. Это утверждение было проверено на практике автором данной статьи в рамках эксперимента по созданию инновационного пособия по переводу модульного типа, в основе которого лежал активный вокабуляр, упорядоченный в виде лексико-семантических полей [1]. При объеме пособия примерно в 1050 лексических единиц, для его составления потребовалось немногим менее двух лет. Эксперимент наглядно показал, что задача разработки и упорядочивания лексических модулей, при всей своей трудозатратности, является вполне выполнимой даже для авторов-одиночек. Следовательно, авторские коллективы должны справляться с ней быстрее и эффективнее.

В отличие от небольших и единичных лингводидактических проектов, массовое производство объемных вузовских учебников в соответствии с концепцией лексикоцентризма было бы обречено столкнуться с еще одной трудностью. Она связана с поиском иноязычных учебных текстов в соответствии с комплексными лексическими критериями. Количество времени, которое необходимо для этой работы, с трудом поддается оценке. Тем не менее, данную проблему нельзя назвать неразрешимой. Учитывая уровень технического развития современного мира, поисковые задачи было бы логично переложить на программное обеспечение, работающее с материалами глобальной сети.

Уже существующие на сегодняшний день поисковые системы успешно справляются с довольно сложными задачами, и в этом немалую роль играет использование ими искусственного интеллекта. Однако они не вполне подходят для выполнения задач в соответствии с предлагаемой концепцией лексикоцентрической организации учебных программ по иностранным языкам. Это связано с тем, что для поиска наиболее оптимальных

текстовых материалов необходимы поисковые системы узкой специализации, которые только предстоит создать. Их основная отличительная особенность должна состоять в широком функционале поиска по комплексным лексическим и грамматическим критериям. В первую очередь, в них должна быть предусмотрена возможность работы с целыми лексико-семантическими полями, представленными в структурированном виде с выделением ядра, периферии и, при необходимости, ряда подуровней их внутренней организации. Помимо этого, в таких узкоспециализированных системах должна быть заложена возможность использования комплексных морфо-синтаксических критериев поиска. Стоит также особо упомянуть о такой остро необходимой функции поисковиков предлагаемого типа как сбор отдельной статистики по частотности использования искомой лексики по нескольким задаваемым одновременно областям поиска (в качестве которых могут выступать материалы СМИ, законы, специализированная литература и т. д.).

Необходимо особо подчеркнуть, что узкоспециализированные поисковые системы с расширенным лингвистическим функционалом могли бы стать одним из ключевых элементов технической инфраструктуры, обеспечивающих инновационную лингво-дидактическую деятельность высшей школы. Проблему их создания можно уверенно охарактеризовать как давно назревшую. Доступ к подобным системам позволил бы параллельно решать две задачи. Во-первых, такие поисковики давали бы значительные объемы статистической информации о реальном состоянии языка, предоставляя таким образом обширный материал для научных исследований и публикаций. Во-вторых, они позволяли бы осуществлять поиск учебных материалов по комплексным критериям с недостижимой для человека скоростью. Кроме того, использование подобных систем могло бы способствовать усилению преемственности между различными поколениями педагогических школ, поскольку лексическая сторона учебных программ с одной стороны получила бы возможность сохранения своей целостности, системности и последовательности, а с другой стороны могла бы развиваться каждым новым поколением педагогов путем расширения уже существующих или добавления новых лексических модулей, а их своевременное и качественное обеспечение новыми текстовыми материалами было бы всецело возложено на узкоспециализированный поисковик, использующий искусственный интеллект. Таким образом, обновление учебных текстов не было бы сопряжено с рисками потери реального содержания учебных программ или их хаотизации.

Необходимо особо отметить, что использование вузами узкоспециализированных поисковых систем с широким лингвистическим функционалом, при всех своих преимуществах, было бы сопряжено со значительными сложностями, в первую очередь кадрового характера. Дело в том, что специалисты, работающие с подобными системами, неизбежно столкнутся с проблемой оптимизации размеров учебных текстов, поскольку лежащие в основе модулей элементы лексико-семантические поля будут неравномерно распределены по найденным поисковиком материалам. В силу данной специфики должна возникнуть необходимость составления, с опорой на последние, авторских учебных текстов аутентичного качества, максимально насыщенных активным вокабуляром, размер и

количество которых позволяли бы осваивать программу в оптимальные, то есть весьма сжатые, сроки. Для производства такого контента необходим специалист, способный глубоко перерабатывать исходные материалы на иностранном языке, системно их осмыслять и производить на их основе авторский текстовый контент. При этом он также должен быть либо носителем иностранного языка, либо владеть им так же хорошо как носитель. Такой человек по определению является специалистом весьма редкой и комплексной квалификации, однако те конкурентные преимущества, которые он способен дать своему ВУЗу, полностью оправдывают издержки на его поиск и оплату его труда. Без подобных кадров, стоящих во главе направлений учебно-методической работы на языковых кафедрах, любые затраты на разработку узкоспециализированного программного обеспечения в соответствии с предлагаемой концепцией с высокой долей вероятности будут не вполне эффективны.

Литература

1. Гагарин С.Н. Тематический практикум по общественно-политическому переводу с русского языка на английский для языковых вузов. Уровень С1. Ч. I. М.: Грифон, 2016. 126 с.

© Гагарин С.Н., 2021